

हिन्दी भाषा में वाक्यरचनागत पर्यायवाची शब्द (साधारण वाक्यों (simple sentence) के उदाहरण में)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765105>

सादिकोवा मौजूदा काबिलोवना

हिन्दी भाषा की प्राध्यापिका

लाल बहादुर शास्त्री नामक भारतीय साँस्कृतिक केंद्र

ताशकन्द, उज़्बेकिस्तान

(टिप्पणी)

इस निबंध में हिन्दी भाषा में वाक्यरचनागत पर्यायवाची शब्दों का विशेष तौर पर साधारण वाक्यों में अध्ययन किया गया है और विश्लेषण करने का प्रयत्न किया गया है ।

मूलभूत शब्द : पर्यायवाची शब्द , वाक्य संरचना , भाषा - विज्ञान , वाक्य - विन्यास , शैली विज्ञान , वाक्यरचनागत , मौखिक भाषा , संयुक्त वाक्य , साधारण वाक्य , मिश्रित वाक्य ।

हिन्दी भाषा में वाक्यरचनागत पर्यायवाची शब्द की समस्या व्यापक और जटिल भाषा - वैज्ञानिक घटना समझी जाती है । एक विचार को हिन्दी भाषा में भिन्न - भिन्न वाक्यों के मध्यम से प्रकट करना संभव है । इस में उन वाक्यों का अलग - अलग रूप में प्रयोग किया जाता है । विभिन्न वाक्यरचनागत पर्यायवाची शब्दों का अपने स्थान में ठीक उपयोग करना बोलनेवाले की भाषण की संस्कृति और ज्ञान के स्तर से घनिष्ठ संबंधित है । संयुक्त वाक्य का) CompoundSentence) एक पदहतिगत माध्यम के रूप में लेखन और भाषण में भी विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है । परन्तु भाषण में साधारण वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है , लेखन में मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य का अधिक उपयोग किया जाता है ।

वाक्यरचनागत पर्यायवाची शब्द पद्धति की दृष्टि से आपस में भिन्न हो सकते हैं । इस विषय का विश्लेषण करने में उज़्बेकी तथा विदेशी स्रोतों में आधारित होते हुए यह कहना है कि इस समस्या का आधुनिक भाषा - विज्ञान में गम्भीरतापूर्वक और ठीक अध्ययन नहीं किया गया है । एक विचार को भिन्न - भिन्न वाक्यों से प्रकट करना मुमकिन है लेकिन एक ही वाक्य इसी विचार को ठीक और सही प्रकट करता है । एक अर्थ और आषय विभिन्न वाक्यात्मक विधियों से दिया जाता है , इस में मिश्रित , संयुक्त वाक्यों का , आवाज़ के उतार - चढ़ाव का इस्तेमाल करना मुमकिन है । वाक्यरचनागत पर्यायवाची शब्द शैली विज्ञान के प्रमुख भागों में से एक समझा जाता है ।

वाक्यरचनागत पर्यायवाची शब्द एक विधि में या कई विधियों में मिलता है । उदाहरण के लिये संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य पर्यायवाची शब्द होकर आते हैं , तो संयुक्त वाक्य अधिकतर भाषण में मिलता है , क्योंकि संयुक्त वाक्य में आवाज़ का उतार - चढ़ाव महत्व रखता है , कई विद्वानों का विचार है कि पर्यायवाची शब्द शैली का एक प्रकार है और मुख्यतः अतिरिक्त अर्थ को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है । वाक्य - विन्यास पदहतिगत माध्यमों और रंगों से भरा - पूरा क्षेत्र माना जाता है । वाक्यरचनागत पर्यायवाची शब्दों में वक्रपटुता , भावना और प्रभाव जैसे शैलीगत अर्थ व्यक्त किये जाते हैं । परंतु वाक्यरचनागत पर्यायवाची शब्द व्याकरण के ढाँचे के अर्थ पर प्रभाव डालता है । हिन्दी भाषा में वाक्य और उसके भागों के अर्थों की समानताएँ वही भाषिक मामलों से संबंधित होती हैं या भिन्न होती हैं उदाहरण के लिये काल , वाच्य , अर्थ आदि । उन में खास वही भाषिक एकता का प्रकट

करनेवाला आपसी रिश्ता सामान्य अर्थ में दिखाई देता है । वाक्यरचनागत पर्यायवाची शब्दों में विशेष तौर पर विधेय सामान्य होता है , पर व्याकरण की संरचना और दूसरे भाग बदल सकते हैं । वाक्यरचनागत पर्यायवाची शब्द एक आशय को भिन्न - भिन्न व्याकरणिक तरीकों से प्रकट करने का साधन है । वाक्यरचनागत पर्यायवाची शब्दों के कई प्रकार प्रत्येक भाषा में विशेष रूप से हिन्दी भाषा में विभिन्न हो सकते हैं , खास स्वरूप के हो सकते हैं , इस का अर्थ है कि एक भाषा की वाक्यरचनागत एकता दूसरी भाषा में बिलकुल दूसरे रूप में दिखाई देती है , क्योंकि भाषाओं में वाक्य और वाक्यांश अपने निर्माण और क्रम से एक दूसरे से अलग होते हैं , उदाहरण के लिए अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में वाक्यों की तुलना कर सकते हैं ।

अंग्रेजी में :

Entering the room he greeted everyone most kindly.

When he entered the room he greeted everyone most kindly.¹

मेरी बहन दुकान जानेवाली है कि कुछ फल खरीदे ।

मेरी बहन कुछ फल खरीदने के लिए दुकान जानेवाली है ।

मालूम है कि संसार की भाषाएँ चार मुख्य प्रकार में बाँटी जाती हैं इन्फ्लेक्टिव , एग्लूटिनेटिव , सिंथेटिक , एनालिटिकल , इसके साथ - साथ भाषाओं के व्याकरण की संरचना भी भिन्न भिन्न होती है । उदाहरण के लिए अंग्रेजी और रूसी भाषाओं में विधेय उद्देश्य के बाद आता है , उज़्बेकी और हिन्दी भाषाओं में वाक्य के अंत में होता है ।

इस के अनुसार वाक्य का निर्माण भी भिन्न भाषाओं में भिन्न - भिन्न होता है । एक आशय विभिन्न भाषाओं में विभिन्न वाक्य के ज़रिये दिया जा सकता है । इन भेदों में आधारित करते हुए हिन्दी भाषा के पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करने की कोशिश की और हिन्दी में वाक्यरचनागत पर्यायवाची शब्दों को साधारण वाक्यों में अध्ययन किया है ।

साधारण वाक्यों के आपसी पर्यायवाची शब्द भाषा में ज़्यादा मिलते हैं । इसका मुख्य कारण वाक्यरचनागत पर्यायवाची शब्द सब से पहले मौखिक भाषा में बातचीत के प्रति प्ररूपी है । मौखिक भाषा में सब से अधिक साधारण वाक्यों का प्रयोग किया जाता है । साधारण वाक्यों के पर्यायवाची शब्द वाक्य के भागों, विभक्तियों , शब्दों के समानार्थी के आधार पर बनाये जाते हैं । साधारण वाक्यों के पर्यायवाची शब्द हिन्दी भाषा में भी व्यापक प्रचलित है । साधारण वाक्यों के पर्यायवाची शब्द भाषा का अवियोज्य भाग है , वह भाषा को आकर्षक बनाता है , दोहरावों से बचाता है ।

साधारण वाक्य आपसी पर्यायवाची शब्द के रूप में आते हैं तो उनके बीच का अंतर पद्धतिगत अंतर में होता है । उदाहरण :

1. बारिश हो रही है ।
पानी बरस रहा है ।
2. क्या मैं बैठ सकता हूँ ।
मैं बैठ जाऊँ ?
3. क्या अब आप के पास समय है ?
क्या इस वक़्त आप को फुर्सत है ?
4. आप कैसे हैं ?

¹J. Daniel Hasty. We might should be thinking this way: Theory and practice in the study of syntactic variation. Michigan State University 2022.

- क्या हाल - चाल है ?
आपका मिजाज़ कैसा है ?
आपकी तबीयत कैसी है ?
5. उम्मीद है फिर मिलेंगे ।
आशा है आपके दर्शन होंगे ।
 6. आज बहुत दिनों बाद मिले हैं ।
आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है ।
 7. आपका आम पासपोर्ट है इस लिये आपका सामान चेक किया जायेगा ।
आपका आम पासपोर्ट है इस लिये आपके सामान की जाँच की जाएगी ।
 8. मेरे जूते तंग हैं ।
मेरे जूते दबा रहे हैं ।
 9. इस फ़िल्म के मुख्य अदाकार राज कपूर हैं ।
इस फ़िल्म में मुख्य पार्ट राज कपूर ने अदा किया है ।
 10. मेरा भी शाम को घर से निकलने को जी नहीं चाहता ।
मैं भी शाम को घर से निकलना नहीं चाहता ।

हिन्दी भाषा में साधारण वाक्यों के बीच मिलनेवाले मुख्य पर्यायवाची शब्दों के प्रकारों में से एक एक अर्थ का प्रकट करनेवाले पर भिन्न - भिन्न कालों में उचित साधारण वाक्यों का पर्यायवाची शब्द है। सामान्य वर्तमान काल में आया साधारण वाक्य सामान्य भविष्य काल में आये वाक्य से आपस में समानार्थी हो सकता है। या उल्टे भविष्य काल का प्रकट करने के लिये सामान्य भविष्य काल और सामान्य वर्तमान काल के आपस में समानार्थी अधिक मिलते हैं।

उदाहरण :

माँ : " आओ , खाना खा लो । " बेटा : " अभी आऊँगा । "

माँ : " आओ , खाना खा लो । " बेटा : " अभी आता हूँ । "

तुम नहीं जाते उनके घर ?

तुम नहीं जाओगे उन के घर ?

मैं कल रात जा रहा हूँ ।

मैं कल रात जाऊँगा ।

अक्सर सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों और तात्कालिक वर्तमान काल के वाक्यों के बीच पर्यायवाची शब्द मिलते हैं ।

उदाहरण :

तुम ऐसा क्यों कहते हो ?

तुम क्यों ऐसा कह रहे हो ?

गाड़ी आती है ।

गाड़ी आ रही है ।

कभी कभी सामान्य भविष्य काल में आये वाक्य " वाला " के द्वारा बनाये गये साधारण वाक्यों से समानार्थी हो सकते हैं ।

उदाहरण :

दोनों आज यहाँ ठहरनेवाले हैं ।

दोनों आज यहाँ ठहरेंगे ।

कृदन्त शामिल हुए साधारण वाक्यों और पूर्वकालिक कृदन्त वाले वाक्यों के पर्यायवाची शब्द भी मिलते हैं । लेकिन ऐसे वाक्यों के बीच अर्थ में अंतर नज़र आता है ।

उदाहरण :

अम्मी ने कान पकड़ते हुए तौबा की ।

अम्मी ने कान पकड़के तौबा की ।

राज दौड़ता हुआ आया - वह देखो आखिरी नाव आ रही है ।

राज दौड़कर आया और कहा - देखो आखिरी नाव आ रही है ।

प्रत्यक्ष वाक्यों और अप्रत्यक्ष वाक्यों के पर्यायवाची शब्द अधिक मिलते हैं ।

उदाहरण :

निर्मला मुस्कराकर बोली : " तुझे अम्मा जाने न देंगी । "

निर्मला मुस्कराकर बोली कि अम्मा उसे जाने न देंगी ।

मुख्य वाक्यरचनागत पर्यायवाची शब्द कर्तृ - वाच्य और कर्म - वाच्य में आये साधारण वाक्यों में दिखाये देते हैं । हिन्दी भाषा में भी ऐसे वाक्यरचनागत पर्यायवाची शब्द मिलते हैं । अधिकांशभाषाविदों के विचारों के अनुसार यदि कर्म - वाच्य में आये वाक्य का कर्ता होता है तो यह वाक्य कर्तृ - वाच्य में आये वाक्य का पर्यायवाची शब्द हो सकता है ।

उदाहरण :

इस होटल की इमारत भारतीय मज़दूरों से बनाया गया है ।

इस होटल की इमारत भारतीय मज़दूरों ने बनायी है ।

निष्कर्ष करते हुए यह बोल सकते हैं कि हिन्दी भाषा में पर्यायवाची शब्द न केवल शब्दों के बीच बल्कि साधारण वाक्यों के बीच में भी भिन्न भिन्न प्रकारों में अक्सर मिलते हैं ।

संदर्भ सूची

1. To'yichibayev V. " Zamonaviy o'zbek tilida sintaktik sinonimika ". T. 1988
2. Barannikov A.P. Stilisticheskiye sinonimii v sovremennom yazike xindi. M. 1961
3. Izotov A.I. " Leksicheskaya i sintaksicheskaya sinonimiya ". M. 1980
4. Solganini G. Ya. " Sintaksicheskaya sinonimiya ". M. 2006.
5. J. Daniel Hasty " We might should be thinking this way: Theory and practice in the study of syntactic variation. 2012.
6. क गुरू . हिन्दी व्याकरण . वाराणसी . पंद्रहवाँ पुनर्मुद्रण .
7. अशोक गुप्त : सचित्र राष्ट्रभाषा व्याकरण तथा रचना . नई दिल्ली . 2003
8. अभिनव . हिन्दी व्याकरण तथा निबंध रचना . नई दिल्ली . 2001

9. Grammatika yazike xindi. M. 1986 Z.M.Dimshis.
10. संग्रह " . नई दिल्ली . 1980 प्रेमचन्द " कहानी
11. V.M. Xindi - ruskiy slovar. M. 1979 Beskrovniy
1. <https://hindigrammar.in/Synonyms>
2. <https://www.hindikunj.com/2009/09/blog-post.html?m=1>
3. <https://rekhtadictionary.com>
4. www.philology.ru